

Reacciones psicológicas de la mujer ante el diagnóstico de cáncer de mama

J. M. GARCÍA ARROYO, M. L. DOMÍNGUEZ LÓPEZ¹

Departamento de Psiquiatría. Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla. ¹Unidad de Salud Mental. La Palma del Condado. Huelva

RESUMEN

En este trabajo pretendemos estudiar las reacciones de la mujer tras recibir el diagnóstico de cáncer de mama. Para ello, hemos tomado a aquellas pacientes mastectomizadas que nos consultaron por problemas psicológicos en relación a esta enfermedad y que siguieron un proceso de psicoterapia reglada. En este contexto tan particular, donde se expresaron libre y espontáneamente, fue posible obtener numerosos enunciados referidos a las vicisitudes por las que pasaron.

Se desveló que sus reacciones eran de carácter emocional (no sentimental) y que el contenido de éstas dependía del momento del diagnóstico en que se hallaban y de la elaboración que hicieron, pasando por: preocupación, sorpresa, extrañamiento, miedo y hasta desbordamiento. Estas manifestaciones corrían paralelas a la necesidad de que la paciente tomara diversas decisiones en relación al tratamiento, para las cuáles evidentemente no se hallaba capacitada.

Finalmente, descubrimos pacientes que mostraron especiales dificultades en este proceso de asimilación debido a las características de su personalidad y, en este sentido, aislamos algunos rasgos especialmente problemáticos: omnipotencia, control, temor al cambio, inflexibilidad, etc.

PALABRAS CLAVE: Cáncer de mama. Reacciones emocionales. Mastectomía.

INTRODUCCIÓN

El diagnóstico de cáncer de mama no deja indiferente a ninguna mujer, pues provoca la aparición de un conjunto de reacciones intensas que pueden

Recepción: 25-06-09
Aceptación: 28-06-09

Correspondencia: José Manuel García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83, 3º C. 41018 Sevilla. e-mail: jmgarroyo@us.es

ABSTRACT

Our purpose is to study the reactions of women after receiving a diagnosis of breast cancer. We took a sample of mastectomized women who consulted for psychological problems related to the disease and followed a regular process of psychotherapy. In this context of free and spontaneous expression, numerous statements about the events that passed by was obtained.

We found that the reactions were emotional in nature (not sentimental) and that the content of these depended on the time of diagnosis going through several stages: concern, surprise, alienation, fear. these events depended on the decisions to be taken in relation to treatment for which they were not capable.

Finally we discovered some patients who had great difficulty in the process of assimilation due to personality characteristics what allowed us to isolate the problematic features: omnipotence, control, fear of change, inflexibility etc.

KEY WORDS: Breast cancer. Emotional reactions. Mastectomy.

asociarse, más que a la realidad de esta patología en la presente centuria, a los fantasmas que se movilizan tras recibir la noticia por parte del médico. En efecto, si bien hasta hace poco tan solo se contaba con la cirugía como arma terapéutica exclusiva, en la actualidad se dispone de un rico arsenal (hormonas, radiaciones, quimioterapia, etc.) que ha cambiado notablemente el pronóstico de la enfermedad. Basta con recordar que hasta los años 50 tan sólo existía como tratamiento la mastectomía radical, denominada "de Halsted" en

honor al padre de estas intervenciones, y que fue la única cura posible durante sesenta años, mientras que hoy en día su uso se encuentra bastante restringido.

De esta manera, el cáncer mamario se ha transformado en una enfermedad compleja, dada la cantidad de opciones terapéuticas existentes, y que requiere una coordinación de métodos y de profesionales de la medicina que los dirijan. Este hecho singular implica que la mujer ha de intervenir en importantes decisiones respecto a la elección de: centros, profesionales, técnicas, programas, etc; de ahí que la paciente y sus propias elecciones sean una parte fundamental en todo el proceso. Se comprende entonces que la respuesta afectiva de la implicada sea muy importante y requiera ser estudiada.

Existen poderosas razones para entender que en la actualidad la mujer no puede permanecer pasiva ante esta enfermedad:

—La medicina contemporánea, influida por los desarrollos de la Psicología Médica (1-3) y de la Psicología de la Salud (4), entiende la enfermedad en general no como un mero acontecer biológico, sino que hay que incluir a la persona y a las relaciones de esta con su entorno. Desde esta novedosa perspectiva, es imposible negar la participación de la paciente en la enfermedad quién, con sus hábitos, comportamientos, acciones, prejuicios y creencias facilita o dificulta la curación.

—Se ha pasado de contemplar al médico como el agente principal de la curación, investido por el "saber", a otra opción en la que el paciente, al ser quién se encuentra más próximo a su enfermedad, debe conocer exactamente qué le sucede y cuáles son las alternativas que más le conviene tomar para así participar en la evolución favorable del cuadro. De este modo, el paciente colabora activamente con el profesional de la salud y siempre se ha de tener en cuenta su punto de vista.

—En el terreno propio del cáncer de mama, casi todos los autores están de acuerdo en que mientras más se involucre la mujer en la enfermedad mejores resultados se obtendrán, entre otras cosas porque la participación activa la hace sentir menos víctima del tratamiento pudiendo, en consecuencia, experimentar menos efectos colaterales o que estos se vivan con una menor intensidad (5).

Sobre esta base, nuestra pretensión aquí consiste en realizar un análisis psicológico pormenorizado de aquellas respuestas que aparecen en estas personas en el momento en que reciben el diagnóstico pues, dependiendo de cuáles sean, se hallarán más o menos capacitadas para optar por las distintas posibilidades que se le ofertan. Con anterioridad, investigamos los problemas de las mastectomizadas que acudieron a tratarse en diferentes dispositivos del sistema sanitario público, logrando resulta-

dos bastante fructíferos a la hora de entender la psicología de estas pacientes (6-9). Desde entonces contamos con muchas más observaciones procedentes de nuevos casos.

Al profesional de la Salud Mental le conviene conocer toda esta rica fenomenología psicológica ya que muchas afectadas, incluso en esta fase tan temprana de la enfermedad, requieren asistencia psiquiátrica y/o psicoterapéutica. Esto se sustenta en que, a menudo, los profesionales de la medicina que las tratan se hallan centrados casi en exclusiva en los aspectos somáticos del problema, prestando poca atención a la persona que consulta, frecuentemente por no sentirse cómodos hablando con ellas de sus dificultades o también, debido a la presión asistencial que dificulta una escucha particular que puede ocupar un tiempo del que realmente no disponen. Los psiquiatras, al ser expertos en cuestiones de naturaleza emocional, son los profesionales más capacitados para ayudar a las mujeres que transitan por estos penosos momentos en los que muchas de ellas se quedan paralizadas.

MATERIAL Y MÉTODO

El material se ha obtenido de una muestra de pacientes que acudieron a consultar al Equipo de Salud Mental del Distrito Sanitario "Virgen Macarena" de Sevilla (un total de 22), algunas de las cuáles transitaban por un grupo de terapia (de orientación analítica) compuesto exclusivamente por mujeres. Desde aquellas fechas contamos con nuevos casos (total: 45 más), tratados mediante psicoterapia individual, en otros dispositivos públicos y en la Asociación de Psicopatología y Psicoanálisis de Sevilla (APPS). Los hallazgos de estos últimos casos no invalidan ni contradicen a los anteriores, sino que los completan y enriquecen con nuevos detalles de gran interés.

El método empleado se desprende directamente de la propia psicoterapia, ya que esta permite realizar una observación clínica directa. Esto se debe a que el terapeuta, durante las sesiones, se encuentra en una actitud atenta a cuanto la paciente expresa, pues deja de lado todo aquello que no sea pertinente a la propia escucha, lo que supone apartar de la conciencia cuanto pudiera impedir la captación de las palabras de las consultantes (creencias personales, teorías psicológicas o psiquiátricas, referencias al organismo, juicios de valor, etc). Se obtiene así un material verbal espontáneo y no influido por el observador.

Pero, la experiencia que estudiamos es compleja, quiere decir que se halla articulada por numerosos componentes psicológicos, de ahí que el proceder necesariamente tenga que ser la descomposición en elementos (análisis). Esto se

constata básicamente en la cantidad de enunciados que obtenemos, donde cada uno de ellos nos descubre una faceta particular del problema, pero teniendo en cuenta las siguientes características de este material tan particular:

—Las frases originales obtenidas reflejan qué les ocurre realmente a estas personas, es decir, son isomórficas con lo que sucede en su “estado interior”.

—El material verbal se compone de expresiones que habitualmente no suelen presentarse fuera del contexto de la psicoterapia, debido a que la mujer muestra una clara censura de tales contenidos por razones diversas (p. ej.: no preocupar a su familia, mantener una imagen de fortaleza frente a los conocidos, evitar el rechazo, etc). Dado que en las sesiones se constituían en un contexto no-crítico, las implicadas se mostraron espontáneamente sin todas estas censuras “sociales”, de ahí que el contenido de las oraciones pueda en determinados momentos parecer exagerado, pero en realidad no es así.

—Los enunciados que daban cuenta del sufrimiento, los más interesantes para la investigación y que plasmaban mejor los aspectos afectivos de la experiencia, no aparecían cuando nosotros queríamos, sino que se presentaban aleatoriamente. Según pudimos constatar, este fenómeno se debe a que las pacientes deseaban sentirse bien y dejar atrás (y olvidarse de) los momentos desagradables. Se produjeron situaciones en las que este mecanismo, que podemos entender como una defensa, decaía dejando paso a manifestaciones verbales de gran interés que eran las más útiles, algunas de las cuáles las transcribimos aquí textualmente.

—A medida que avanzábamos en el tratamiento e iban enriqueciéndose las mujeres con material verbal, el análisis que realizaban de sus experiencias se hacía mucho más fino. Esto se debe a que el lenguaje muestra la particularidad de poder nombrar experiencias y al hacerlo las aclaran; éstas se presentaban al principio de un modo confuso, tanto como para llegar a desbordar a las pacientes. Miller habla en relación a este fenómeno de “significañtización” (10).

Evidentemente, que así haya sido benefició tanto a las pacientes, quiénes lograron tranquilizarse, como a nuestra investigación que se llenó de numerosos detalles insospechados.

—Las entrevistadas pudieron recordar las circunstancias de los primeros instantes de la enfermedad, en los que recibieron el diagnóstico. Se trataba de aspectos de la experiencia global que aparentemente se hallaban olvidados, pero no era así dada la viveza que mostraron al presentarse en las sesiones.

Conviene realizar una aclaración conceptual antes de proseguir, que es la relativa a la diferencia

entre “emociones” y “sentimientos”, términos que frecuentemente son confundidos en la literatura, sobre todo por autores no psiquiatras:

- Las emociones consisten en respuestas afectivas muy intensas y poco duraderas, que se acompañan de manifestaciones somáticas (taquicardia, taquipnea, sudoración, náuseas, etc.). Se experimentan psíquicamente de modo desgarrador, como: inquietud, desazón, intranquilidad, nerviosismo, crispación, etc. Son desestabilizadoras para la persona que las sufre, al tiempo que disuelven la racionalidad o deshacen el libre fluir del pensamiento (p. ej.: miedo, ira, rabia, angustia).

- Los sentimientos, en cambio, son manifestaciones afectivas de poca intensidad pero muy duraderas, tanto como para poder desarrollarse durante toda la vida de la persona. No son desestabilizadores sino todo lo contrario ya que, gracias a ellos, se logran relaciones o vínculos entre personas, actividades o con el propio “yo” (p. ej.: cariño, autoestima, odio, celos).

RESULTADOS

El cáncer de mama supone el desarrollo en una parte del cuerpo femenino de algo no deseado que suele tener como consecuencia, cuando se conoce, la paralización o interrupción del fluir normal de la vida de la afectada. Estudiamos a continuación por qué esto es así y cómo ésta experimenta esos cruciales momentos:

REACCIONES ANTE EL DIAGNÓSTICO

La comunicación diagnóstica no deja indiferente a ninguna mujer, pues provoca la aparición de una serie de reacciones afectivas intensas que pertenecen al terreno de las emociones. Esto puede demostrarse con facilidad en las numerosas frases que recogimos: “Me quedé sin habla cuando me dio la noticia y días después seguí trastornada. No podía pensar con claridad”; “Se me vino el alma al suelo, rompí a llorar y todo parecía dar vueltas a mi alrededor”; “Intentaba estar serena, pero era imposible. Esas palabras ya eran más y me atravesaban la cabeza”.

El colorido emocional varía dependiendo del momento evolutivo del proceso diagnóstico que consideremos:

Antes del diagnóstico

El primer signo suele ser la presencia de una tumoración en la mama que no se hallaba presente antes o bien, la existencia de un mamograma anor-

mal. En ese instante la mujer se encuentra preocupada y alerta, dado que "algo malo puede ocurrir" o "algo no marcha bien".

A menudo, la afectada intenta olvidarse, hacerlo a un lado o evadirse pero la presencia de la masa anormal se impone, haciéndose imposible de ignorar ("Trataba de evadirme con mis tareas habituales, pero otra vez volvía a mi cabeza la imagen de eso que tenía"; "Me habían explicado que era malo, pero me pasaba como a los niños con el Ratón Pérez: aún conociendo la verdad, seguía creyendo en fantasías").

Búsqueda y confirmación diagnóstica

A continuación se le realiza una biopsia cuyo resultado es de malignidad. Entonces la paciente se encuentra atónita, sorprendida o extrañada, dado que se halla ante algo completamente nuevo, nunca antes se había visto en una situación parecida y tampoco esperaba que le sucediera a ella.

Esta sorpresa se asocia con que el cáncer de mama asienta, por lo general, en mujeres que se encuentran completamente sanas o, incluso, en un estado óptimo de salud. En cambio, en otras enfermedades la persona manifiesta "conductas de riesgo" que favorecen la aparición de la patología (p. ej.: consumo de tabaco o de alcohol) o presentan algunos síntomas previos. En esta enfermedad un día la mujer se halla completamente sana y al día siguiente se encuentra enferma, un tránsito demasiado brusco de la salud a la enfermedad sin una causa ostensible y sin signos previos.

A menudo las oímos comentar lo raro que les resulta sentirse físicamente bien y saber que tienen un cáncer, lo cuál les parece increíble ("No podía dar crédito a aquello. Me parecía una broma de mal gusto, pues no podía entender cómo me encontraba tan bien y dentro de mí tenía ese mal", "En aquel momento le dije a mi médico: no, no puede ser verdad, quizás estén los resultados equivocados. Eso ha pasado muchas veces ¿no?"). No es nada extraño que algunas muestren sensaciones de irrealidad ("Es como si esto no me estuviera pasando a mí o como si fuera una película, una película mala desde luego").

Esta característica aporta a la enfermedad una falta de lógica patente, que pasamos a explicar: el aparato mental funciona siempre como una maquinaria hermenéutica de tal manera que intenta, siempre que puede, dar explicaciones a cuanto sucede, es decir, que procura una nota de "lógicidad" o "consistencia" a la intelección de los hechos. Uno de los principios básicos de este proceso se halla conformado por las "leyes de causalidad" y precisamente en el carcinoma de mama no funcionan, dado que en el momento del diagnósti-

co se sienten sanas. Sobre este vacío de explicaciones coherentes no es extraño que se organicen interpretaciones poco adecuadas al contexto, como son las de índole mágica; así una paciente decía: "Es un castigo por no haber tratado bien a mi madre antes de morir, debí cuidarla más".

Primeras reacciones al diagnóstico

La comunicación diagnóstica desata una respuesta emocional de miedo; se registran entonces frases como: "Y ahora ¿qué?", "Ya se acabó todo ¿no?", "Esto me viene ahora cuando mis hijos más me necesitan", "¿Qué hago ahora, Dios mío?"...

El miedo en realidad se produce ante un enunciado que contiene una palabra (significante) con bastante peso: "cáncer", que es determinante ya que automáticamente despliega una serie de significados, como son: "sufrimiento", "dolor" o "muerte". Si notamos "S" como "significante" y "s" como el "significado", el signo lingüístico resultante puede expresarse de la siguiente forma:

S	=	cáncer
s	=	sufrimiento, dolor, muerte

A esta construcción mental hay que añadirle una nota de absurdo, consistente en que tanto el "sufrimiento" como el "dolor" que suponen van a experimentar, tienen el sello de ser inútiles o innecesarios, quiere decir que no sirven para nada, dado que el final será la muerte. Un sufrimiento determinado tiene utilidad cuando a través de él se obtiene una recompensa o se presiente que se ha culminado una meta anhelada (p. ej.: el dolor del parto).

En realidad esta asociación (S/s) no tiene por qué ser tan lineal como muestra la mujer, de hecho no se relaciona con la realidad clínica pues hoy en día el pronóstico del cáncer de mama no es tan sombrío como ella se imagina. Se considera curable en el 80 % de los casos (1), es decir, que la mayoría vivirán el resto de sus días sin recurrencias. Se añade que estos significados (s) no han surgido de la nada, sino que se fundamentan en las ideas imperantes en el medio sobre la enfermedad y, en particular, hemos visto como asienta en elementos biográficos, sobre todo mensajes recibidos en el seno familiar, algunos de los cuáles se refieren a personas que fallecieron de esta misma enfermedad. En las sesiones que realizamos pudimos recoger bastantes asociaciones en este sentido ("Una hermana de mi madre murió de cáncer y en mi casa siempre se decía que era la peor enfermedad que había y que no tenía curación. Después de mi tratamiento veo las cosas de otra forma").

No es extraño que se produzcan cavilaciones obsesivoides en las que se repiten, hasta el agotamiento, una serie de enunciados (“¿Qué ocurrirá conmigo ahora?”; “No van a dar con el tratamiento que me venga bien”, “¿Qué será de mis hijos?”; “¿Por qué me ha tocado esto a mí? ¿por qué a mí precisamente?”; “Yo no me merezco esto, pues no he hecho nunca daño a nadie”, ... Pueden interpretarse como intentos de control ante lo desconocido, ya que la mujer repite mentalmente cualquier eventualidad que pudiera darse.

Las propuestas terapéuticas

Sin aún salir del pasmo o del temor de estos primerísimos momentos, la paciente se ve ante un programa de tratamiento aconsejable para ella, en el que se incluyen palabras que nunca antes había oído, como: “mastectomía”, “quimioterapia”, “tumorectomía”, “tamoxifeno”, “radiación”, “reconstrucción mamaria”, etc. Estos palabras que desconoce, funcionando a modo de “neologismos”, a menudo le provocan el desbordamiento ante la incapacidad de elaborar todo lo nuevo que se le avecina. Contribuye a este fenómeno el hecho de que, paralelamente, se les pide que tomen decisiones sobre las diferentes posibilidades terapéuticas ofertadas.

Aparte de las razones aducidas, no se encuentran capacitadas para este menester porque pueden mostrarse reacias a iniciar cualquier tratamiento dado que no asumen el “rol de enfermo”, precisamente porque no se sienten enfermas (“No sé para qué voy a tomar esas porquerías, si yo no estoy mala”; “No entiendo por qué tengo que medicarme, total por un simple bultito de nada”). Se da la paradoja de que, muchas de ellas, van a sentirse enfermas no debido al cáncer sino al tratamiento.

Más tarde no les queda otro remedio que aceptar la enfermedad y el “rol de enfermo” movidas por

las evidencias de los resultados irrefutables de las pruebas y el correspondiente temor, pero esto implica necesariamente un intenso proceso de elaboración (Fig. 1).

LA “ALTERNATIVA BÁSICA”

Las diferentes experiencias, conectadas a sus correspondientes situaciones, catapultan a la mujer a una terrible alternativa, que hemos registrado prácticamente en todos los casos tratados: o se deja morir no haciendo nada, esperando a que la muerte le llegue, o se enfrenta a la enfermedad y lucha encarnizadamente contra ella. A esta vivencia clave la hemos denominado la “alternativa básica”.

Casi todas las mujeres, con variaciones individuales de una a otra en relación al tiempo necesario para la resolución (“tiempo subjetivo”), suelen tomar la senda de apostar por la vida y pelear, lo que significa un cambio importante en su estilo de vida y sus comportamientos, pues supone:

—Mostrar un empuje que no se apreciaba antes, como podemos observar en las siguientes frases que anotamos: “Yo me veía muerta completamente, pero me dije a mí misma: esto no puede quedar aquí, tengo que salir a flote, como he hecho en otros momentos de mi vida”; “No quise quedarme así echada todo el tiempo, tuve que salir de ese odioso estado, y decidí pelear por vivir”; “Pensé que lamentarme y llorar no servía para nada y me puse en marcha”; “De no sé dónde, de dentro de mí supongo, surgió una fuerza que me impulsó hacia delante”; “Fuí sola a la quimio, quería demostrarme a mí misma y a los míos que era fuerte y que podía hacerlo sin derrumbarme”; “Pensaba en la muerte y, sobre todo, en el sufrimiento que me quedaba pero, en seguida, me dije que mi caso tenía solución y que, con la ayuda de buenos profesionales iba a superarlo todo”

Antes del diagnóstico	→	Preocupación Alerta	→	Algo malo puede ocurrir. Algo no marcha bien
Búsqueda y confirmación diagnóstica	→	Asombro Sorpresa Extrañeza	→	Algo completamente nuevo e inesperado
Primeras reacciones al diagnóstico	→	Miedo Control obsesivo	→	Algo que puede acabar con mi vida o me puede acarrear grandes sufrimientos
Propuestas terapéuticas	→	Desbordamiento	→	Algo que me abruma y que no puedo sintetizar

Fig. 1.

—Incorporar “comportamientos de enfermedad”. La elaboración interna provoca en la mujer un cambio que en algunos casos se revela espectacular, pasando de estar presente sin más a tomar decisiones y a hacerse cargo del programa terapéutico. Entonces se convierte en agente de su curación, dejando de ser un ente pasivo, que es llevado al médico o conducido por la familia; adquiere entonces un protagonismo fundamental donde el objetivo es la curación a toda costa. Recordemos que el cáncer no es incurable, pero puede convertirse en incurable si no se realizan las conductas (de enfermedad) apropiadas.

Cuando la paciente actúa pasivamente pierde la oportunidad de decidir por sí misma y más tarde es posible que se lamente, pensando que debió actuar de otra forma, pudiendo ser éste el origen de obsesiones e inculpaciones posteriores. Se añade que, dado que los tratamientos al uso pueden provocar afectaciones físicas, emocionales y sexuales, su participación es fundamental, pues supone que ha aceptado voluntaria y conscientemente estos pormenores, en cuyo caso va a quejarse mucho menos y lo va a llevar mejor.

MUJERES CON ESPECIALES DIFICULTADES

El cáncer de mama es una enfermedad que pone a prueba la salud mental de la afectada, dado que esta tiene que hacer una continua maduración del problema y hallarse proclive a realizar algunos cambios de conducta tendentes a adecuarse a la nueva situación. Pero, no siempre esto sucede como cabría de esperar, pues puede alterarse la secuencia expuesta o no completarse de modo favorable. En este sentido, existen rasgos del carácter que se revelan especialmente problemáticos para asimilar el proceso ya que impiden darle el vuelco necesario a la manera de pensar y actuar para poder afrontar la enfermedad. Señalamos las siguientes eventualidades en las que la mujer muestra dificultades en la asimilación:

—Aquellas que siempre se dedicaron a ayudar a los demás (marido, hijos, familiares, etc) y jamás a sí mismas. Se trata de personas que nunca se hicieron cargo de sus propias necesidades, incapaces de pedir nada, cuidadoras por excelencia y que se rodean de necesitados (hijos e “hijos”). Tienen ahora que hacer algo a lo que no están acostumbradas: dejarse ayudar y eso les va a costar un grandísimo esfuerzo. Frecuentemente entran en desvalorizaciones (“Ya no sirvo para nada ¡con lo que yo era!”; “No valgo ni un duro ¿no me ve que ni siquiera soy persona?”).

No es infrecuente que se resistan a pedir ayuda a los profesionales y se provoquen retrasos a la hora de consultar.

—El desconcierto puede ser grande también en aquellas que denominamos controladoras y omnipotentes. En estas personas la enfermedad las hace sentirse débiles y vulnerables, quiere decir que no se pue-

den consentir estar enfermas, cansadas o con pocas fuerzas, respondiendo con rabia y/o impotencia.

Vemos, en estos casos, que la enfermedad tiene significados personales (s) distintos que se añaden a los expuestos en el apartado anterior:

$$\frac{S}{s} = \frac{\text{cáncer}}{\text{debilidad}}$$

Desde este prisma, también puede entenderse esta patología mamaria como algo vergonzoso, que no se debe contar a nadie y que hay que esconder a toda costa.

Las mujeres que incluimos en este apartado con frecuencia caen en lo que llamamos la “culpa omnipotente”, que consiste en sentirse responsables de sucesos que en realidad no dependen de ellas, por creer (imaginariamente) que lo pueden todo. Entonces suelen preguntarse si podrían haberlo prevenido de haber estado más alertas o más atentas o también, si han contribuido en algo a su desarrollo (“Creo que yo podría haber hecho algo para que esto no me sucediera. Tendría que haber sido más capaz o más decidida en esas situaciones”). La enfermedad en este caso posee nuevas connotaciones:

$$\frac{S}{s} = \frac{\text{cáncer}}{\text{responsabilidad propia}}$$

Todos estos cuestionamientos llevan implícita la idea de ser personas infalibles al tiempo que responsables de cuánto les suceda a ellas o a sus allegados. El médico debe estar atento a estas preguntas sin respuestas y abordarlas cuanto antes pues, de no hacerlo, se desarrolla la susodicha culpa.

Se añade que, estas personas sienten la enfermedad cancerosa como una pérdida del control sobre su cuerpo, en el que ya no pueden confiar, algo que las llena de pavor (“Sentir que tenía algo en mi interior que me estaba devorando por dentro, me hizo alterarme muchísimo, entre otras cosas porque yo ya no era dueña de mí”). A menudo, las llena de desazón tener que ponerse en manos de otro (médico), de quién presuponen llevará todo el control del proceso, pudiendo llegar a pensar que sus esfuerzos no sirven (o no sirvieron) para nada. Todo este descontrol es vivido por algunas pacientes con una angustia insostenible (“Hubo muchos malos ratos, algunos incluso en los que creía morir. Sentía que todo esto me sobrepasaba y no sabía qué pensar o como actuar. Todo se me escapaba de las manos”).

—La inflexibilidad y el miedo al cambio pueden ser características que dificulten la normalidad en el desarrollo de los acontecimientos. Como hemos indicado, estamos ante una enfermedad que implica sucesivas modificaciones que requieren otras

tantas adaptaciones, esto es, se tienen que ir logrando equilibrios progresivos entre los diferentes estados. Esto precisa la aparición de un amplio repertorio de comportamientos que antes no se tenían por qué producir: visitas frecuentes al médico, sesiones de radiación, programas de quimio, cambio de profesionales, medidas higiénicas, etc. Una paciente indicaba lo siguiente: “Creía que no iba a poder con la enfermedad, porque tuve que hacer demasiados cambios en mi vida y yo tiendo a la rutina, que es donde me siento mejor”.

—Aquellas mujeres que no quieren perder su libertad y desean ser autónomas a toda costa también van a mostrar alteraciones en este proceso. Son personas a quienes les gusta “ser ellas mismas”, “no hacer nada que no les salga de dentro” o “no ser influidas por los demás” y se van a encarar a una patología que les va a imponer restricciones o tener que seguir programas en los que se sienten privadas de su libertad.

De esta manera, las citas médicas frecuentes, las pruebas diagnósticas o las sesiones de radioterapia o de quimioterapia van a convertirse en un infierno y no es raro que falten a algunas sesiones (“Me sentía con una gran presión con tantas consultas. Un día tuve que visitar a dos especialistas el mismo día y dije ¡se acabó!, si me tengo que morir, me moriré, pero esto no hay quién lo aguante”).

—La actitud hipocondriaca es una eventualidad que lleva a una inadecuada elaboración de la situación, pues siempre va a estar presente la preocupación morbosa por el cuerpo. Esta particularidad del carácter las conduce, además, a pensar que los médicos las están engañando sobre su mejoría y que, en realidad, a su alrededor están haciendo un paripé para que ellas se queden tranquilas. Esto las lleva a estar siempre pendientes de las conductas de aquellos con quienes conviven.

No obstante, en algunas de estas enfermas hemos encontrado una “hiponcondrización secundaria” a partir del diagnóstico, como reacción psicológica a la presencia del cáncer. En tal caso, el miedo a la recurrencia aflora con gran facilidad y cada signo físico, por banal que sea, es reinterpretado como una manifestación del tumor a pesar de que este haya sido eliminado. Así, un simple dolor de espalda va a ser completamente distinto para siempre, surgiendo la pregunta: “¿será cáncer?”.

Debido a la presencia de estos rasgos del carácter no es extraño hallar mujeres que se conducen según un patrón de comportamiento al que Goin (11) denominó “pseudoaceptación”, que supone una aparente asimilación del problema. Esto explica que algunas diagnosticadas sufran derrumbamientos en etapas posteriores, sobre todo en aquellos momentos en los que la realidad se les impone en toda su magnitud.

CONCLUSIONES

En las líneas precedentes hemos intentado plasmar qué les sucede desde el punto de vista psicológico a las mujeres cuando reciben el diagnóstico de cáncer de mama. Esto ha sido posible gracias al concurso de aquellas pacientes que precisaron seguir un programa de psicoterapia (individual/grupal) obteniéndose, a partir del mismo, un material verbal que nos aportó una gran riqueza de detalles. Solo así fue posible descomponer en unidades simples ese “conglomerado psicológico” que mostraban y en el que predominaba la confusión. Esta última se fue disipando a medida que expresaban su dolor en un contexto favorable para recibirlo, lo que nos sirvió a nosotros para esclarecer aún más sus vivencias. La paciencia en esta captación fue una virtud necesaria, ya que las expresiones más interesantes se presentaban en momentos precisos, no siempre y, desde luego, casi nunca cuando nosotros deseábamos; que así fuera nos trae al pensamiento aquellos movimientos de “apertura-cierre” de los que hablaba Lacan en relación al inconsciente (12).

El enunciado del médico cuyo contenido es un diagnóstico y con el que pretende hacer un bien: llevar a la mujer a conocer qué le ocurre para que tome las medidas oportunas, es recibido por la mujer con una respuesta afectiva que filiamos en el terreno de las emociones, mientras su matiz y expresividad depende del momento particular en el conjunto del proceso. Al principio, antes de la confirmación diagnóstica, se pone en escena la preocupación, que su protagonista intenta hacer a un lado. Más tarde, la propia confirmación diagnóstica provocará sorpresa pues esta enfermedad asienta en una persona sana que no espera transitar por esos ignotos caminos; he ahí la falta de “logicidad” que se deriva de la subversión del “principio de causalidad” enunciado con toda su firmeza por Aristóteles en el s. IV aC y sostén básico de la racionalidad.

Añadimos que el diagnóstico desencadena, además, un miedo de grandes proporciones debido al despliegue de significados que se producen de forma automática y que ocupan la conciencia de la enferma; “sufrimiento”, “dolor” y “muerte” rondarán sus pensamientos a partir de ahora. Pero, delante de ella se encuentra el profesional de la medicina, quién debe informarla sobre lo absurdo de esas interpretaciones. En efecto, nos referimos a un terreno en el que se ha avanzado bastante, donde se usa cada vez más la cirugía oncoplástica conservadora, con la que se procura en un solo acto quirúrgico extirpar el tumor y proceder a la inmediata reconstrucción mamaria y, al mismo tiempo, se procuran dejar las mínimas secuelas al prevenir el linfedema localizando el ganglio centinela.

Las propuestas terapéuticas suelen incluir programas con varias alternativas, ante las que la

paciente tiene que escoger, y no es raro entonces el desconcierto, dado que la paciente escucha palabras del argot médico que le suenan a chino, a lo que se une que no se siente enferma en realidad pues no tiene el más mínimo signo físico con excepción del "maldito bulto".

Pero, la mujer va a poder salir del letargo en el que se halla tan pronto como se dé cuenta de que tiene que elegir el camino de la lucha (la "alternativa básica"). Cuando lo hace, vemos aparecer en ella una fuerza descomunal que sorprende, que agradecen cuantos la rodean y que la conduce a adoptar la "conducta de enfermedad", capaz de cambiar por completo el pronóstico de esta enfermedad.

No todas las mujeres transitan por este camino de la misma manera, algunas lo tienen bastante crudo debido a ciertas características de su personalidad y van a ver interrumpido el libre fluir del proceso. Aquellas que nunca se dejaron ayudar por nadie frecuentemente se desvalorizan mientras se entretienen provocando retrasos a la hora de consultar. Las omnipotentes y controladoras lo viven sintiéndose débiles y, no pocas veces, responsables de la enfermedad y, paralelamente, la seguridad y confianza en el cuerpo parece esfumarse de repente mientras se transforma en algo amenazante y peligroso. Las inflexibles y/o con temor al cambio van a provocar una resistencia a todo tipo de planteamientos diagnósticos y/o terapéuticos. Aquellas que siempre hicieron lo que les dio la gana aquí decaen, pues tie-

nen que sufrir el peso de ciertas limitaciones que la enfermedad y su coyuntura traen consigo. Finalmente, las hipocondríacas siempre se encuentran alerta ante la posibilidad del engaño en informes y resultados de pruebas, pues el cáncer puede que se haya recrudecido y cualquier signo banal es interpretado monótonamente.

Conviene conocer todas estas incidencias y, especialmente, los rasgos de la personalidad de la afectada ya que este saber puede ayudar a prevenir la aparición de conductas que bloqueen la evolución positiva de la enfermedad. Resta añadir a lo anterior que, a nuestro entender, la psicoterapia de estas mujeres debe tener un lugar importante y pensamos que al equipo multidisciplinar que las atiende formado por: cirujanos generales y plásticos, ginecólogos, anestesiólogos, radiólogos, patólogos, genetistas, oncólogos, radioterapeutas, rehabilitadores, fisioterapeutas y enfermeros especializados, debe añadirse un psiquiatra (o psicólogo) con experiencia en psicología de la salud y en psicoterapia. Debe ser así porque muchas pacientes con cáncer de mama requieren un trabajo de elaboración para sobrevivir psicológicamente a la enfermedad. De este modo, el dolor asociado al diagnóstico puede ser incorporado por la mujer sin que se derrumbe o logrando todo lo contrario: que se haga más fuerte al combinar las emociones con el pensamiento racional. Se cumpliría entonces aquello que Shakespeare decía: "En realidad es valeroso aquel que es capaz de sufrir sabiamente".

BIBLIOGRAFÍA

1. Alonso Fernández F. *Psicología Médica y Social*. Barcelona: Salvat. 5ª ed.; 1989.
2. Ridruejo Alonso P, Medina León A, Rubio Sánchez JL. *Psicología Médica*. Madrid: Mc Graw Hill Interamericana; 1997.
3. Ortega Monasterio L. *Lecciones de Psicología Médica*. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias; 1993.
4. Rodríguez Marín J. *Psicología social de la salud*. Madrid: Síntesis; 2001.
5. Link J. *Cáncer de mama y calidad de vida*. Barcelona: Robinbook; 2008.
6. García Arroyo JM. Encuentro de mastectomizadas. IV Congreso Estatal de la FESS. En: "Ayer, hoy, mañana". Consejería de Salud del País Valenciá; Valencia; 1991.
7. García Arroyo JM. La sexualidad de la mujer mastectomizada. Actas I Congreso Internacional de Aprendizaje y Comunicación pre y posnatal. SEGO: Valencia; 1996.
8. García Arroyo JM, Domínguez López ML. Cuerpo, corporalidad y esquema corporal en la mujer mastectomizada (I). *Anales de Psiquiatría* 2007; 23(5): 235-40.
9. García Arroyo JM, Domínguez López ML. Cuerpo, corporalidad y esquema corporal en la mujer mastectomizada (II). *Anales de Psiquiatría* 2007; 23(5): 241-9.
10. Miller JA. La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. Buenos Aires: Paidós; 2003.
11. Goin KM, Goin JM. Psychological reactions to prophylactic mastectomy synchronous with contralateral breasts reconstructions. *Plastic and Reconstr. Surgery*; 1982; 355-9.
12. Harari R. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, de Lacan: una introducción. Buenos Aires: Nueva Visión; 1987.

OTRA BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

13. Barcia D, Ruiz F. Aspectos psicológicos relacionados con el diagnóstico de cáncer de pecho, la mastectomía y la reconstrucción de la mama. *Anales de Psiquiatría* 1985; 7: 283-94.
14. Fernández-Argüelles P, et al. Trastornos psíquicos y de adaptación psicosocial tras la mastectomía: estudio retrospectivo y prospectivo. *Anales de Psiquiatría* 1989; 5(1): 20-4.
15. Fernández-Argüelles P, García O. Síntomas fóbicos en pacientes con cáncer de mama. *Anales de Psiquiatría* 1990; 6(1): 3-5.
16. Huges J. Emotional reactions to the diagnosis and treatment of early breast cancer. *J Psychosom Res* 1982; 26(2): 277-83.

27. Klein M. Obras completas. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1987.
28. Lacan J. Escritos (2 vols.). Madrid: Ed. Siglo XXI, 1977.
29. Lacan J. Seminario VIII (La transferencia). Barcelona: Ed. Paidós, 2003.
30. Platón. Diálogos (6 vols.). Madrid: Ed. Gredos, 2000.
31. De Saussure F. Curso de lingüística general. Madrid: Ed. Alianza, 1990.
32. Lévi-Strauss C. Las estructuras elementales del parentesco (2 vols.). Barcelona: Ed. Planeta-Agostini, 1985.
33. Caruso I. La separación de los amantes. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1978.
34. San Agustín. Confesiones. Barcelona: Ed. Altaya, 1993.
35. Lamíquiz V. Lengua española. Método y estructuras lingüísticas. Barcelona: Ed. Ariel, 1998.
36. Lacan J. De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, en "Escritos 2". Madrid: Ed. Siglo XXI, 1976.
37. OMS. CIE-10. Madrid: Ed. Meditor, 1992.
38. García Arroyo JM. Aportaciones del movimiento estructuralista a la psiquiatría actual (parte I). *Anales de Psiquiatría* 2004; 20 (4): 189-94.
39. García Arroyo JM. Aportaciones del Movimiento estructuralista a la Psiquiatría Actual (parte II). *Anales de Psiquiatría* 2004; 20 (5): 222-32.
40. García Arroyo JM. Jacques Lacan: una biografía intelectual (parte I). *Anales de Psiquiatría* 2004; 20 (10): 439-45.
41. García Arroyo JM. Jacques Lacan: una biografía intelectual (parte II). *Anales de Psiquiatría* 2005; 21 (1): 9-14.
42. García Arroyo JM. Jacques Lacan: una biografía intelectual (parte III). *Anales de Psiquiatría* 2005; 21 (2): 56-61.
43. Gardies JL. Lógica del tiempo. Madrid: Ed. Paraninfo, 1979.
44. Hegel GWF. Fenomenología del Espíritu. Madrid: Ed. Orbis, 1984.
45. Rank O. El trauma del nacimiento. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1981.